

SQLUSTOZ.UZ PLATFORMASI ASOSIDA RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA SQL KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHNING ILMIIY-USLUBIY ASOSLARI

Nosirova Shohista Elmurodovna¹, Nosirova Zarnigor Elmurodovna²

¹Buxoro davlat universiteti doktoranti, ²Buxoro davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20207076>

Annotatsiya. Maqolada globallashtirish va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimida zamonaviy axborot texnologiyalarining o'rni yoritilgan. Shuningdek, mustaqil fikrlay oladigan va amaliy muammolarni hal qila oladigan mutaxassislarni tayyorlash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Bundan tashqari, Sqlustoz.uz platformasining o'quvchilarda ma'lumotlar bazasi bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi innovatsion ta'lim muhiti sifatidagi ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: SQLUSTOZ.UZ, raqamli ta'lim, SQL tili, ma'lumotlar bazasi, interaktiv o'qitish, masofaviy ta'lim, IT kompetensiyalar, avtomatlashtirilgan baholash, mustaqil ta'lim, innovatsion ta'lim texnologiyalari.

Аннотация. В статье рассматривается роль современных информационных технологий в системе образования в условиях глобализации и цифровой трансформации. Особое внимание уделяется подготовке специалистов, обладающих навыками самостоятельного мышления и решения практических задач. Также анализируется значение платформы Sqlustoz.uz как инновационной образовательной среды, способствующей развитию у обучающихся навыков работы с базами данных.

Ключевые слова: SQLUSTOZ.UZ, цифровое образование, язык SQL, базы данных, интерактивное обучение, дистанционное обучение, IT-компетенции, автоматизированное оценивание, самостоятельное обучение, инновационные образовательные технологии.

Abstract. This article examines the role of modern information technologies in the education system in the context of globalization and digital transformation. Special attention is given to training specialists who possess independent thinking skills and the ability to solve practical problems. The study also analyzes the significance of the Sqlustoz.uz platform as an innovative educational environment that contributes to the development of students' database management skills.

Keywords: SQLUSTOZ.UZ, digital education, SQL language, databases, interactive learning, distance learning, IT competencies, automated assessment, independent learning, innovative educational technologies

Sqlustoz.uz — bu Structured Query Language (SQL) tilini o'rganishga ixtisoslashgan onlayn ta'lim platformasi bo'lib, foydalanuvchilarga nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy mashqlarni ham bajarish imkonini beradi. Platforma interaktiv muhit asosida ishlab chiqilgan bo'lib, unda foydalanuvchi yozgan SQL so'rovlar real vaqt rejimida tekshiriladi va natijalar avtomatik baholanadi.

Mazkur platformaning muhim jihati — u ta'lim jarayonini individuallashtirishga xizmat qiladi. Har bir foydalanuvchi o'z bilim darajasiga mos topshiriqlarni bajarishi, xatolar ustida ishlashi

va bosqichma-bosqich rivojlanishi mumkin.

Platforma konstruktivizm va faol o‘qitish (active learning) tamoyillariga asoslanadi. Ya’ni, bilim tayyor holda berilmaydi, balki o‘quvchi tomonidan amaliy faoliyat jarayonida shakllantiriladi. SQL so‘rovlarini yozish, ularni tahlil qilish va xatolarni tuzatish orqali foydalanuvchi bilimni mustaqil ravishda egallaydi.

Bundan tashqari, platformada: muammoli vaziyatlar asosida topshiriqlar beriladi, refleksiya (o‘z faoliyatini tahlil qilish) imkoniyati mavjud va tezkor qayta aloqa (feedback) mexanizmi ishlaydi. Bu esa ta’lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Didaktik imkoniyatlari:

Sqlustoz.uz quyidagi didaktik vazifalarni bajaradi

Nazariy bilimlarni mustahkamlash — SQL sintaksisi va operatorlarini amaliy mashqlar orqali o‘zlashtirish

Amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish — real ma’lumotlar bazasi bilan ishlash orqali tajriba orttirish;

Mustaqil ta’limni rivojlantirish — foydalanuvchining o‘z tezligida o‘rganishiga imkon yaratish;

Baholashning obyektivligi — avtomatlashtirilgan tekshiruv tizimi orqali natijalarni aniq baholash.

Platformaning asosiy maqsadi — foydalanuvchilarda ma’lumotlar bazasini boshqarish va SQL tilidan samarali foydalanish bo‘yicha barqaror bilim va ko‘nikmalarni shakllantirishdir. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilangan:

- ❖ SQL tilining asosiy tushunchalarini tizimli ravishda o‘rgatish;
- ❖ Amaliy topshiriqlar orqali bilimlarni mustahkamlash;
- ❖ O‘quvchilarning analitik fikrlash qobiliyatini rivojlantirish;
- ❖ Raqamli savodxonlik va IT kompetensiyalarni oshirish;
- ❖ Mustaqil o‘rganish va o‘z-o‘zini nazorat qilish ko‘nikmalarini shakllantirish.

Bugungi kunda ma’lumotlar bilan ishlash deyarli barcha sohalarda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababli SQL bilimlari nafaqat dasturchilar, balki iqtisodchilar, tahlilchilar va boshqa mutaxassislar uchun ham zarur. Sqlustoz.uz platformasi ana shu ehtiyojni qondirishga xizmat qilib, ta’lim tizimiga innovatsion yondashuvni olib kiradi. Platforma:

- ❖ oliy ta’lim muassasalari uchun qo‘shimcha o‘quv vositasi;
 - ❖ maktab o‘quvchilari uchun boshlang‘ich IT tayyorgarlik manbai;
- mustaqil o‘rganuvchilar uchun qulay resurs sifatida foydalanilishi mumkin.

Zamonaviy ta’lim jarayonida raqamli platformalardan samarali foydalanish o‘quvchilarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu nuqtai nazardan, SQLUSTOZ.UZ ta’lim platformasi foydalanuvchilarga qulay interfeys, interaktiv topshiriqlar va mustaqil o‘rganish imkoniyatlarini taqdim etadi. Platformadan to‘liq foydalanish uchun avvalo ro‘yxatdan o‘tish jarayonini to‘g‘ri bajarish zarur.

Ro‘yxatdan o‘tish jarayoni bir necha ketma-ket bosqichlardan iborat. Dastlab, foydalanuvchi internet brauzer orqali SQLUSTOZ.UZ rasmiy veb-saytiga kiradi (1-rasm).

1-rasm. SQLUSTOZ.UZ rasmiy veb-saytiga kirish

SQLUSTOZ.UZ rasmiy veb-saytiga kirib kerakli til tanlanadi(2-rasm). Foydalanuvchi platformadan foydalanishi uchun o'zbek tili, rus tili va ingliz tilidan foydalanish imkoniga ega.

2-rasm. Platformada kerakli til tanlash

Foydalanuvchi tomonidan kerakli til tanlanganidan so'ng, bosh sahifada joylashgan “Ro'yxatdan o'tish” (yoki “Sign up”) tugmasi tanlash yoki yuqori panelda Kirish/Login menyusidan Login tanlanadi. Ushbu tugma foydalanuvchini maxsus ro'yxatdan o'tish formasiga yo'naltiradi (3-rasm).

3-rasm. Platformada foydalanuvchi ro'yxatdan o'tishi

Navbatdagi oynada (4-rasm) Akkaunt yaratish uchun havola ochiladi va ro'yxatdan o'tish uchun kerakli foydalanuvchi ma'lumotlari kiritiladi. Bular quyidagilarni o'z ichiga oladi: foydalanuvchi FIO, telefon raqami, foydalanuvchi nomi (login), universiteti, guruhi, maxfiy paroli (2 marta yoziladi tasdiqlash uchun).

SQL USTOZ

Xush kelibsiz! 🙌
Iltimos, hisobingizga kiring va sarguzashtni boshlang

Foydalanuvchi nomi
Foydalanuvchi nomingizni kiriting

Parol
..... 🔒

Meni Eslab Qol

Kirish

Platformamizda yangimisiz? [Akkaunt yaratish](#)

Sarguzasht shu yerdan boshlanadi 🚀
SQL'ni o'rganish endi oson va qiziqarli!

FIO
To'liq ismingizni kiriting

Telefon raqam
Telefon raqamingizni kiriting

Foydalanuvchi Nomi
Foydalanuvchi nomini kiriting

Universitetni tanlang:
--OTM nomi--

Guruh nomi
Guruhingizni kiriting

Parol
..... 🔒

Parolni Qayta Kiriting
..... 🔒

Ro'yxatdan o'tish

Alla qachon akkauntingiz bormi? [Tizimga kiring](#)
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры"

4-rasm. Platformada akkaunt yaratish

- Ma'lumotlar to'ldirilgandan so'ng, foydalanuvchi kiritilgan ma'lumotlarning to'g'riligini tekshiradi va "Ro'yxatdan o'tish" tugmasini bosadi va jarayon yakunlanadi.
- Akkaunt faollashtirilgach, foydalanuvchi platformaga o'z login va paroli orqali kirishi mumkin. Shuningdek, shaxsiy kabinetda profilni to'ldirish, o'quv kurslarini tanlash va individual o'quv trayektoriyasini shakllantirish imkoniyati yaratiladi (2.1.4-rasm birinchi qismida login va parol orqali).
- Shunday qilib, SQLUSTOZ.UZ platformasida ro'yxatdan o'tish jarayoni oddiy va foydalanuvchi uchun tushunarli bo'lib, u ta'lim resurslaridan samarali foydalanishning dastlabki bosqichini tashkil qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Sqlustoz.uz platformasi zamonaviy ta'lim talablariga javob beradigan, ilmiy-uslubiy jihatdan asoslangan va amaliy yo'naltirilgan ta'lim vositasidir. U nafaqat SQL tilini o'rgatadi, balki foydalanuvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi, mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi va raqamli kompetensiyalarni oshiradi. Shu bois, mazkur platformani ta'lim jarayoniga keng joriy etish, undan samarali foydalanish va rivojlantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR

1. Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. *Database System Concepts*. McGraw-Hill, 2020.
2. Garcia-Molina, H., Ullman, J. D., & Widom, J. *Database Systems: The Complete Book*. Pearson, 2019.
3. Ma'lumotlar bazalari va ularni boshqarish tizimlari. Toshkent: Fan va texnologiya, 2015.
4. Axborot texnologiyalari va ma'lumotlar bazalari. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2017.
5. Relyatsion ma'lumotlar bazalari. Toshkent: Universitet, 2019.
6. Ma'lumotlar bazalari asoslari. Toshkent: Innovatsiya, 2021.

7. SQLUSTOZ.UZ. (2025). *Rasmiy veb-platforma materiallari*.
8. https://uniwork.buxdu.uz/resurs/14415_1_B215BEA7750A0F2A88DED0C93BB1EE1CEBE260EB.pdf
9. https://uniwork.buxdu.uz/resurs/14415_1_812C2EFC2657BA9C573761926A4885EBC6980DD0.pdf